

УДК 621.1.016

DOI 10.5281/zenodo.10090765

**РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА**

**DEVELOPMENT OF THE STAND FOR STUDYING
AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THERMOCHEMICAL
FUEL PREPARATION SYSTEMS**

БАТУХТИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,

*доктор технических наук, доцент,
Забайкальский государственный университет.*

БАСС МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Забайкальский государственный университет.*

КОБЫЛКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат технических наук,
Забайкальский государственный университет.*

РИККЕР ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,

*старший преподаватель,
Забайкальский государственный университет.*

BATUKHTIN ANDREY GENNADIEVICH,

*Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,
Trans-Baikal State University.*

BASS MAXIM STANISLAVOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Trans-Baikal State University.*

KOBYLKIN MIKHAIL VLADIMIROVICH,

*Candidate of Technical Sciences,
Trans-Baikal State University.*

RIKKER YULIA OLEGOVNA,

*Senior lecturer,
Trans-Baikal State University.*

В данной статье описывается создание экспериментального стенда для исследования аэродинамических характеристик систем термохимической подготовки твердого топлива. Отмечены параметры, влияние которых на эффективность и производительность систем позволяет изучать стенд. Рассмотрены существующие аналоги, известные к настоящему моменту, проведен сравнительный анализ, выявлены недостатки существующих проектов стендов. Представлен стенд для исследования аэродинамических характеристик систем термохимической подготовки топлива. Результаты исследований могут быть использованы для оптимизации систем и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу.

This article describes the creation of an experimental stand to study the aerodynamic characteristics of thermochemical solid fuel preparation systems. The parameters whose influence on the efficiency and performance of the systems allows studying the stand are noted. The existing analogues known to date are considered, a comparative analysis is carried out, the shortcomings of existing stand designs are revealed. A stand for the study of aerodynamic characteristics of thermochemical fuel preparation systems is presented. The research results can be used to optimize systems and reduce emissions of harmful substances into the atmosphere.

Ключевые слова: топливо, плазма, плазменный розжиг, аэродинамика, экспериментальный стенд.

Key words: fuel, plasma, plasma ignition, aerodynamics, experimental stand.

Внедрение плазменно-топливных систем термохимической подготовки топлива обладает значительным экономическим и экологическим эффектом. Однако для достижения максимальной производительности и повышения безопасности работы объектов энергетики с использованием плазменно-топливных систем необходимо обладать полнотой сведений о фундаментальных характеристиках, присущих данной системе топливоподготовки.

В получении теоретических сведений о работе аэродинамических характеристик плазменно-топливных систем (а также плазменных систем термохимической подготовки топлива) могут способствовать экспериментальные стенды, создаваемые для исследования свойств плазменно-топливных систем, как в идеальных условиях, так и в условиях, приближенных к реальным, например, в условиях запыленного потока, а также применительно к разным сортам твердого топлива.

Стенды предназначены для проведения исследований в области аэродинамики систем плазменного розжига угля и позволяют изучить и проанализировать различные факторы, влияющие на эффективность и производительность таких систем, а также выявить оптимальные параметры для достижения максимальной энергоэффективности и экологической безопасности.

С их помощью можно исследовать следующие аспекты:

- влияние скорости и направления воздушного потока на распределение и стабильность плазменной дуги;
- влияние геометрии и материала электродов на формирование и устойчивость плазменного факела;
- оценка влияния различных видов угля на характеристики плазменного розжига и его аэродинамические свойства;
- определение оптимального расстояния между электродами и поверхностью угля для обеспечения равномерного и эффективного розжига;
- изучение влияния влажности угля и окружающего воздуха на параметры плазменного розжига.

В результате проведения исследований на экспериментальных стендах, моделирующих реальные условия, можно получить значимые данные, позволяющие оптимизировать системы плазменного розжига угля, повысить их эффективность, и, как следствие, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Существующие стенды, как правило, обладают схожей структурой и имеют в наличии непосредственно плазмотрон, трубопровод, камеру сгорания (чаще, оборудованную муфелем), топку для утилизации теплоты, а также системы контроля (чаще, температуры).

Одна из наиболее значимых, в рамках проводимого исследования, моделей экспериментальных стендов представлена в статье [1], где описана конструкция стенда для исследо-

вания систем плазменного розжига низкосортных топлив. Этот стенд предназначен для тестирования и оптимизации различных параметров плазменного розжига, таких как мощность, частота, длительность импульса и другие.

Одной из ключевых особенностей стенда является использование различных видов топлива, включая уголь, торф, древесные отходы и другие низкосортные материалы. Это позволяет исследовать эффективность плазменного розжига для различных видов топлива и определить оптимальные параметры процесса.

Кроме того, стенд оснащен системой мониторинга и контроля, которая позволяет регистрировать и анализировать параметры процесса, такие как температура, расход топлива и другие. Это дает возможность получать точные и объективные данные о работе системы плазменного розжига и вносить корректировки для улучшения ее эффективности.

Авторы статьи уделяют особое внимание вопросам экологической безопасности и снижению выбросов вредных веществ. Они предлагают использовать системы плазменного розжига в качестве альтернативы традиционным методам сжигания топлива, которые могут быть более вредными для окружающей среды.

Таким образом, стенд, описанный в статье, представляет собой важный инструмент для исследования и оптимизации систем плазменного розжига топлив, что может способствовать развитию малотоннажной энергетики и улучшению экологической обстановки.

Также, плазменно-топливные системы термохимической подготовки топлива применяются в аналогичных экспериментальных стендах, исследующих не только непосредственно топливоподготавливающие свойства, но и их влияние на свойства твердых сорбентов.

Патент [2] описывает стенд для исследования свойств твердых сорбентов, предназначенный для определения их адсорбционной способности и кинетики сорбции. Стенд для исследования свойств твердых сорбентов состоит из нескольких основных элементов. Система топливоподдачи обеспечивает подачу топлива. Топочная камера служит для сжигания топлива и отвода продуктов сгорания. Отводящий газопровод направляет газы после прохождения через сорбент на устройство регистрации параметров. Система подачи серной кислоты служит для получения оксидов серы. Устройство подачи сорбента позволяет регулировать количество сорбента. Бункер отработанного сорбента собирает использованный сорбент для дальнейшего анализа. Устройство регистрации параметров собирает информацию о параметрах газов, проходящих через сорбент, в частности, температуре. Приборы контроля, такие как термометры сопротивления и газоанализатор, измеряют эти параметры и передают их на устройство регистрации. Все элементы стенда связаны между собой проводной и беспроводной связью для обеспечения эффективной работы стенда и сбора данных.

Использование данного стенда позволяет проводить исследования в различных условиях, включая изменение температуры, давления, концентрации газа или жидкости и других параметров. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации процессов сорбции, разработки новых материалов и технологий, а также для оценки эффективности существующих сорбентов. Стенд позволяет исследовать тепловые характеристики систем термохимической подготовки топлива, однако отсутствие датчиков давления не позволяет исследовать их аэродинамические характеристики.

Поскольку исследование аэродинамических характеристик плазменных систем термохимической подготовки топлива является важной научной задачей, создание экспериментального стенда, позволяющего моделировать условия для оценки аэродинамических характеристик плазменных систем термохимической подготовки топлива, становится приоритетной задачей в рамках профильного исследования.

Результат достигается тем, что стенд для исследования аэродинамических характеристик плазменных систем термохимической подготовки топлива, содержащий вентилятор первичного дутья, вентилятор вторичного дутья, источник питания, регуляторы подачи,

пульт управления, систему подачи твердого топлива, расходомеры, датчики температуры, а также топочную камеру, систему термохимической подготовки твердого топлива, включающую плазмотрон и муфель, отличается тем, что стенд дополнительно снабжен компрессором подачи плазмообразующего газа, системой нагрева или охлаждения воздуха, установленной после вентилятора первичного дутья, датчиками контроля давления, установленными совместно с датчиками температуры по длине системы термохимической подготовки топлива и системой сбора данных с датчиков давления и температуры.

Рис. 1. Принципиальная схема стенда.

На рис. 1 изображен стенд для исследования аэродинамических характеристик систем термохимической подготовки топлива, где 1 – вентилятор первичного дутья, 2 – система нагрева или охлаждения воздуха, включающая 2а блок нагревающих или охлаждающих элементов, 2б регулятор температуры, 2в датчик температуры, 3, 5, 8, 13 – регулятор подачи, 4 – система подачи твердого топлива, 6 – система термохимической подготовки твердого топлива, включающая 6а – плазмотрон, 6б – муфель, 7 – компрессор подачи плазмообразующего газа, 9 – источник питания, 10 – пульт управления, 11 – топочная камера, 12 – вентилятор вторичного дутья, 14 – система сбора данных с датчиков давления и температуры, 15 – датчики давления, 16 – датчик температуры, 17 – расходомеры.

Работа стенда осуществляется следующим образом. Вентилятор первичного дутья 1, управляемый регулятором подачи 3 нагнетает воздух в систему нагрева или охлаждения воздуха 2, которая поддерживает точное значение температуры воздуха после себя. Контроль осуществляется по датчику температуры 2в с помощью регулятора температуры 2б.

Система подачи твердого топлива 4, оборудованная шнековым дозатором, подает угольное топливо в виде пыли на смешение с потоком воздуха от системы нагрева или охлаждения воздуха. Регулирование скорости подачи пыли осуществляется регулятором скорости подачи топлива 5.

Полученная топливно-воздушная смесь попадает в систему термохимической подготовки твердого топлива 6, оборудованную плазмотроном 6а, муфелем 6б и датчиками контроля

температуры 16 и давления 15 расположенными на равном расстоянии с шагом в два диаметра трубного участка по всей длине системы термохимической подготовки твердого топлива.

Компрессор 7, управляемый частотным преобразователем, подает плазмообразующий газ в плазмотрон 6а, электрическое питание плазмотрона осуществляется от источника питания 9, управляемого с пульта управления 10. Давление в линии подачи плазмообразующего газа регистрируется датчиком давления 15.

Воспламененная струя топливо-воздушной смеси поступает в топочную камеру 11, подключенный к топочной камере 11 вентилятор вторичного дутья 12, управляемый регулятором подачи 13, подает необходимый для окислительных процессов воздух.

Расходы первичного, вторичного воздуха и плазмообразующего газа контролируются с помощью расходомеров 17.

Таким образом, использование в стенде для исследования аэродинамических характеристик систем термохимической подготовки топлива датчиков контроля давления позволяет производить исследования, моделируя различные режимы работы стенда для получения наибольшей полноты данных о исследуемых процессах при сохранении компактности и простоты конструкции.

В данной статье представлено описание разработанного стенда для исследования аэродинамических характеристик систем термохимической подготовки твердого топлива. Разработанный стенд позволяет проводить комплексные исследования различных параметров процесса, включая скорость и направление воздушного потока, геометрию и материал электродов, вид угля и его влажность, а также расстояние между электродами и поверхностью угля.

Результаты проведенных исследований могут быть использованы для оптимизации систем термохимической подготовки топлива, повышения их эффективности и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Кроме того, использование систем плазменного розжига может стать альтернативой традиционным методам сжигания топлива, что также способствует улучшению экологической обстановки.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 123102000012-2 Комплексное исследование аэродинамических характеристик плазменных систем термохимической подготовки топлива, соглашение № 075-03-2023-028/1 от 05.10.2023 г.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шиляев А.М., Волокитин Г.Г., Дробчик В.В. Системы плазменного розжига низкосортных топлив для теплоагрегатов малой энергетики // Известия Томского политехнического университета. 2002. Т. 305. № 2. С. 220-223.
2. Стенд для исследования свойств твердых сорбентов: пат. 2 755 243 RU, МПК G01N 33/22 / Батухтин А.Г., Кобылкин М.В., Иванов С.А., Барановская М.Г., Риккер Ю.О., Батухтин С.Г., Барановская Е.Э. № 2 755 243.17.10.2019 Бюл. № 29.

© Батухтин А.Г., Басс М.С., Кобылкин М.В., Риккер Ю.О., 2023.